

TECHNICAL SCIENCES

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ РЕГУЛИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ К ГИДРОАБРАЗИВНОМУ ИЗНОСУ

Agazade H.P.

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Нефте-механический факультет, кафедра “Промышленные машины”, докторант

ENHANCING THE RESISTANCE OF CONTROL STRUCTURES TO HYDROABRASIVE WEAR

Agazade N.

Azerbaijan State Oil and Industry University, Oil-mechanics faculty, “Industrial machines” department, PhD scholar

АННОТАЦИЯ

В процессе регулировки игла дросселя деформируется под воздействием микрочастиц. Деформации наблюдаются в разных формах. Игла, регулярно подвергающаяся деформациям и воздействию мелких частиц, не может должным образом выполнять свою функцию. Упрочнение поверхности кончика иглы с помощью лазерной технологии может увеличить срок службы всего оборудования.

ABSTRACT

During the adjustment process, the throttle needle is deformed under the influence of microparticles. Deformations are observed in different forms. A needle that regularly spreads deformations and ultra-small particles cannot thus perform its function. Strengthening the surface of the needle cable using laser technology can increase the service life of the entire equipment.

Ключевые слова: клапаны, износ, лазерные технологии, армирование поверхности.

Keywords: choke valves, valves, wear, laser technology, surface reinforcement.

Введение.

Регулирующие конструкции служат для регулирования скорости, давления и направления потока добываемой нефти из пласта. Дроссели – это конструкции, обладающие наиболее современными конструктивными особенностями среди нормативных конструкций. Игла является основным рабочим механизмом регуляторных структур. Поскольку игла непосредственно участвует в процессе регулировки, она регулярно подвергается ряду деформаций. На основе применения лазерных технологий можно получить армирование поверхности, что, в свою очередь, увеличивает долговечность иглы [3,4].

Базовые концепты.

Применяемый метод лазерной закалки повышает стойкость приборов и оборудования, работающих в условиях, сопровождающихся высокой температурой и большими нагрузками, от усталости за счет колебаний малой амплитуды, их общую прочность, стойкость к различным видам износа и процессам трения. Сначала подбирается металлический порошок для соответствующего режима работы, порошки нагреваются до определенной температуры лазерным методом и формируют поверхностный слой [1,2].

Образовавшийся поверхностный слой создает с кончиком иглы твердую поверхность, что позволяет получить высокую прочность.

В результате получается качественный поверхностный слой и кончик с повышенной долговечностью. В заключение, при использовании лазерного метода также повышается устойчивость наконечника к усталости. Таким образом, гидроабразивные частицы сначала повреждают поверхностный слой, а затем кончик.

Карбид хрома полезен при обработке поверхности металлических компонентов. Карбид хрома используется для покрытия поверхности другого металла методом термического напыления. Порошок Cr₃C₂ смешивают с твердым никель-хромом. Затем эту смесь нагревают до очень высоких температур и распыляют на покрываемый объект, где она образует защитный слой. Этот слой, по сути, представляет собой композит с металлической матрицей, состоящий из твердых керамических частиц Cr₃C₂, внедренных в никель-хромовую матрицу. Сама матрица способствует коррозионной стойкости покрытия, поскольку и никель, и хром в своей металлической форме устойчивы к коррозии. После чрезмерного напыления покрытия деталь с покрытием должна пройти диффузионную термообработку для достижения наилучших результатов с точки зрения прочности сцепления с основным металлом, а также с точки зрения твердости. В другом методе используется карбид хрома в виде накладных пластин. Это сборные стальные пластины с покрытием из карбида хрома, которые предназначены для приваривания к существующим конструкциям

или оборудованию с целью повышения производительности. Карбид хрома используется в качестве добавки в режущих инструментах из твердых сплавов для повышения ударной вязкости за счет предотвращения роста крупных зерен. Основным компонентом большинства чрезвычайно твердых режущих инструментов является карбид вольфрама. Карбид вольфрама комбинируется с другими карбидами, такими как карбид титана, карбид ниобия и карбид хрома, и спекается вместе с матрицей кобальта. Cr₃C₂ предотвращает образование крупных зерен в композите, что приводит к мелкозернистой структуре с превосходной прочностью.

Постановка проблемы.

С применением лазерной технологии также можно сохранить материал поверхности наконечника, чтобы не повредить основной материал. Экономическая эффективность выбранного материала позволяет избежать финансовых проблем, потраченных на дорогостоящие металлы. Использование порошка карбида хрома предназначено для применения лазерным методом. В результате нагрева частицы порошка расплавляются и образуют твердый поверхностный слой, состоящий из хрома и карбида. Процесс спекания в основном осуществляется путем плавления и объединения мелких зерен размером 50-100 микрометров. Для осуществления рабочего процесса предназначены следующие устройства: Он состоит из резервного резервуара для сбора металлической пыли, подвижного резервуара для подачи пыли, специальной лазерной головки, зеркала для регулировки луча и рабочей платформы, на которой находится модель. Размещен. С помощью ролика материал подается из резервной емкости в движущуюся и равномерно распределяется по поверхностному слою наконечника. Наносимый материал продолжают нагревать до 4 ниже температуры плавления стали. В процессе работы в поверхностный слой регулярно по-

дается газообразный азот, что способствует равномерному распределению температуры по всем частям. Вся информация, связанная с температурой и частицами, обрабатывается с помощью компьютера. Благодаря лазерному лучу, управляемому компьютерными технологиями, частицы быстро нагреваются, плавятся и охлаждаются, образуя поверхностный слой. Получение качественного поверхностного слоя контролируется с помощью компьютерной техники. Чтобы получить полный высококачественный поверхностный слой, процесс повторяют еще раз и снова формируют второй поверхностный слой лазерным методом [4,5].

За счет получения качественного поверхностного слоя коррозионная стойкость увеличивается в 2-4 раза, прочность на изгиб на 70-80%, контактная прочность на 60-70%. Лазерная технология высокопроизводительна и позволяет упростить обработку.

Основная цель исследовательской работы – укрепить кончик иглы с помощью лазерной технологии.

Метод решения.

С помощью лазерной технологии металлический порошок наносится путем плавления порошка на поверхность иглы. Игла – основной рабочий механизм дросселя. Учитывая стоимость металлических порошков, процесс применяется только к кончику иглы, чтобы сохранить экономическую эффективность. В качестве металлического порошка был выбран карбид хрома. Карбид хрома обладает высокой стойкостью к окислению и абразивному износу.

Заключение.

1. С помощью лазерных технологий создан поверхностный слой, устойчивый к гидроабразивному износу, путем обработки порошком металлического карбида хрома на 1/2 конической поверхности сопла, и по результатам моделирования наблюдалось увеличение долговечности сопла в 3 раза.

Рис. 1. Регулируемый дроссельный клапан

Рис. 2. Игла и ее части

Рис. 3. Процесс лазерной закалки

Литература

1. J.N. Aslanov, K. S. Mammadov. Frictional wear of improved valve hermetic elements caused by heat transfer. *Journal Tribologi*, 2022, 35, pp. 134-149.
2. J.N. Aslanov, K. S. Mammadov. Design and performance analysis of improved valve construction being used in oil and gas industry. *International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering*, 2022, 14(2), pp. 98–103.
3. J.N. Aslanov, K. S. Mammadov, N.A. Zeynalov. Selection of structural materials for improved Liner motion gate valves based on friction correlation method. *International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering*, 2022, 9(87), pp. 155-166.
4. Catarina Valente, Teresa Leonor, Neeraj Sharma. Laser Cladding – A post processing technique for coating, repair and re-manufacturing. *Journal of Materials Forming, Machining and Post Processing*, 2020, pp. 231-249.
5. J.N. Aslanov, A.S. Ahmadov, Z.E. Eyvazova, G.A. Hamidova, L.R. Ibayeva, HARMONIC ANALYSIS OF LOADING CHARACTERISTICS RESEARCH OF PUMP JACK, *International Journal on “Technical and Physical Problems of Engineering”*. March 2023 Issue 54 Volume 15 Number 1 Pages 110-115.